

डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकार एवं विधियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

देविन्दर सिंह¹ & संदीप कुमार²

1. शोध छात्र, विधि सांक्य, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी
Email: adv.davindersingh1977@gamil.com, Mob.: 9359114949

2. सहायक आचार्य, विधि सांक्य, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी

Received : 10/02/2026 1st BPR : 21/02/2026 2nd BPR : 27/02/2026 Accepted : 06/03/2026

Abstract

डिजिटल युग ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संचार और शासन—को गहराई से प्रभावित किया है। यह परिवर्तन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों को साथ लेकर आया है। एक ओर डिजिटल तकनीक ने समावेशन, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के नए आयाम खोले हैं; वहीं दूसरी ओर डिजिटल विभाजन, साइबर भेदभाव और तकनीकी बाधाएँ नई प्रकार की असमानताओं को जन्म दे रही हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की अवधारणा, अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय विधिक प्रावधानों का विश्लेषण, डिजिटल युग में उभरती चुनौतियाँ तथा नीतिगत सुधारों की आवश्यकता का सम्यक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन विधिक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है और समावेशी डिजिटल समाज के निर्माण हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है।

Key words: डिजिटल युग, दिव्यांगता, मानवाधिकार, समावेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक विश्लेषण।

1. प्रस्तावना

21वीं सदी को डिजिटल क्रांति का युग कहा जाता है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गवर्नेंस और सोशल मीडिया ने सामाजिक संरचना को पुनर्परिभाषित किया है। किंतु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या डिजिटल परिवर्तन सभी वर्गों के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध हुआ है? विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की लगभग 15% जनसंख्या किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से प्रभावित है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। डिजिटल युग में इनके मानवाधिकारों की सुरक्षा और विधिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन एक गंभीर विमर्श का विषय है।

डिजिटल युग ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र—शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक सहभागिता—को गहराई से प्रभावित किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के तीव्र विकास ने अवसरों के नए द्वार खोले हैं, किंतु इसके साथ ही नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में। ऐसे समय में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों, उनकी विधिक सुरक्षा तथा डिजिटल समावेशन के प्रश्नों का विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (सीआरपीडी) ने दिव्यांगता को दया या परोपकार का विषय न मानकर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से देखने की दिशा प्रदान की। यह अभिसमय समानता, गरिमा, गैर-भेदभाव, पहुँच और पूर्ण सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है। डिजिटल परिवेश में इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन—जैसे सुलभ वेबसाइटें, सहायक प्रौद्योगिकी, स्क्रीन रीडर अनुकूल सामग्री, सांकेतिक भाषा समर्थन आदि—मानवाधिकार संरक्षण का अनिवार्य अंग बन चुका है।

भारतीय संदर्भ में दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को विधिक मान्यता प्रदान करते हुए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सुगम्यता के क्षेत्र में व्यापक प्रावधान किए हैं। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित नीतियाँ भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि ई-शासन और डिजिटल सेवाएँ सभी के लिए सुलभ हों। तथापि, व्यावहारिक स्तर पर डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी मानकों और जागरूकता की कमी के कारण अनेक दिव्यांग व्यक्ति अब भी डिजिटल बहिष्करण का सामना कर रहे हैं।

डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों का प्रश्न केवल विधिक संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और समान अवसरों की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, ई-हेल्थ सेवाएँ और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में यदि सार्वभौमिक अभिगम्यता सुनिश्चित न की जाए, तो डिजिटल

प्रगति असमानता को और गहरा कर सकती है। दूसरी ओर, यदि तकनीक को समावेशी दृष्टिकोण से विकसित किया जाए, तो यह दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण का प्रभावी साधन बन सकती है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की अवधारणा, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधियों, उनके क्रियान्वयन की चुनौतियों तथा सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन न केवल विधिक प्रावधानों की समीक्षा करेगा, बल्कि डिजिटल समावेशन की वास्तविक स्थिति और भविष्य की दिशा पर भी प्रकाश डालेगा, ताकि एक न्यायसंगत, समावेशी और मानवाधिकार-आधारित डिजिटल समाज की परिकल्पना साकार हो सके।

2. दिव्यांगता की अवधारणा एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

2.1 दिव्यांगता की परिभाषा

दिव्यांगता केवल शारीरिक या मानसिक अक्षमता नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना द्वारा उत्पन्न अवरोधों का परिणाम भी है। पारंपरिक दृष्टिकोण दिव्यांगता को 'चिकित्सकीय समस्या' मानता था, जबकि आधुनिक सामाजिक मॉडल इसे सामाजिक अवरोधों का परिणाम मानता है।

"दिव्यांगता" वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी क्षमताओं में दीर्घकालिक कमी होती है, और यह कमी सामाजिक, भौतिक तथा संचार संबंधी बाधाओं के साथ मिलकर उसके समाज में पूर्ण एवं प्रभावी सहभागिता में अवरोध उत्पन्न करती है।¹

2.1.1. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य² - संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (सीआरपीडी) के अनुसार : " दिव्यांग व्यक्ति वे हैं जिनमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगताएँ होती हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ अंतःक्रिया के कारण समाज में अन्य व्यक्तियों के समान पूर्ण और प्रभावी सहभागिता में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं।

यह परिभाषा चिकित्सकीय मॉडल के बजाय सामाजिक मॉडल को महत्व देती है, जिसमें दिव्यांगता को केवल व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित बाधाओं का परिणाम माना जाता है।

2.1.2. भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य - भारत में दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है, जिनमें दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, चलन-बाधिता (locomotor disability), बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रोग, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, बहु-दिव्यांगता आदि शामिल हैं।

यह अधिनियम समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित है तथा दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सुगम्यता के अधिकार प्रदान करता है।

2.2 सैद्धांतिक मॉडल

दिव्यांगता को समझने के लिए समय-समय पर विभिन्न सैद्धांतिक मॉडल विकसित हुए हैं। ये मॉडल यह स्पष्ट करते हैं कि समाज दिव्यांगता को किस दृष्टिकोण से देखता है—क्या यह केवल व्यक्तिगत कमी है या सामाजिक संरचना की देन। प्रमुख मॉडल निम्नलिखित हैं :

2.2.1. चिकित्सकीय मॉडल :

इस मॉडल के अनुसार दिव्यांगता व्यक्ति के शरीर या मन की "असमर्थता" या "दोष" का परिणाम है।

* ध्यान उपचार, पुनर्वास और सुधार पर केंद्रित रहता है।

* व्यक्ति को समस्या का केंद्र माना जाता है।

* समाज की भूमिका गौण रहती है

आलोचना: यह मॉडल दिव्यांगता को व्यक्तिगत त्रुटि के रूप में देखता है और सामाजिक बाधाओं की अनदेखी करता है।

2.2.2. सामाजिक मॉडल :

यह मॉडल 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ।

* दिव्यांगता को व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित बाधाओं का परिणाम माना जाता है।

* भौतिक अवरोध (जैसे सीढ़ियाँ), संचार बाधाएँ (जैसे बिना ब्रेल या सांकेतिक भाषा), और नीतिगत भेदभाव को मुख्य कारण माना जाता है।

* समाधान: समाज और व्यवस्था में परिवर्तन।

इस दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन में अपनाया गया है।

2.2.3. दान या परोपकार मॉडल (Charity Model) :

* दिव्यांग व्यक्तियों को दया और सहानुभूति का पात्र माना जाता है।

- * उन्हें निर्भर और असहाय समझा जाता है ।
- * यह दृष्टिकोण अधिकारों के बजाय परोपकार पर आधारित है ।
- आलोचना: यह मॉडल गरिमा और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है ।

2.2.4. मानवाधिकार मॉडल (Human Rights Model) :

- * दिव्यांगता को मानव विविधता का एक हिस्सा माना जाता है ।
 - * समानता, गरिमा, गैर-भेदभाव और सहभागिता पर बल देता है ।
 - * राज्य की जिम्मेदारी तय करता है कि वह अवसरों और संसाधनों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करे ।
- भारत में भारत में दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 इसी अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है ।

2.2.5. जैव-मनो-सामाजिक मॉडल (Bio-Psycho-Social Model) :

यह मॉडल चिकित्सकीय और सामाजिक मॉडल का समन्वित रूप है ।

- * व्यक्ति की शारीरिक/मानसिक स्थिति
 - * मनोवैज्ञानिक कारक
 - * सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियाँ
- इन तीनों के परस्पर प्रभाव को ध्यान में रखता है ।
- इस दृष्टिकोण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित कार्यप्रणाली, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएफ) में प्रस्तुत किया गया है ।

3. मानवाधिकारों की अवधारणा

“ मानवाधिकार (Human Rights) ” वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जन्मसिद्ध, सार्वभौमिक, अविच्छेद्य (Inalienable) और समान हैं। इनका उद्देश्य मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना है ।

3.1. मानवाधिकार की मूल विशेषताएँ

- 3.1.1. सार्वभौमिकता – ये अधिकार सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या स्थिति कोई भी हो।
- 3.1.2. अविच्छेद्यता – इन्हें छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता (सिवाय विधि द्वारा निर्धारित विशेष परिस्थितियों में) ।
- 3.1.3. अविभाज्यता – सभी अधिकार एक-दूसरे से जुड़े होते हैं; किसी एक की उपेक्षा अन्य अधिकारों को प्रभावित करती है ।
- 3.1.4. समानता और गैर-भेदभाव – प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए ।

3.2. ऐतिहासिक विकास

मानवाधिकार की अवधारणा का विकास प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत से हुआ, जिसे जॉन लॉक जैसे विचारकों ने प्रतिपादित किया। आधुनिक युग में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मानवाधिकारों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली । संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में स्वीकृत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) मानवाधिकारों का आधारभूत दस्तावेज है। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को मान्यता दी गई है ।³

3.3. मानवाधिकारों के प्रकार - मानवाधिकारों को सामान्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है :-

3.3.1. नागरिक और राजनीतिक अधिकार

- * जीवन का अधिकार
- * अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- * मतदान का अधिकार

3.3.2. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

- * शिक्षा का अधिकार
- * काम का अधिकार
- * स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

3.3.3. सामूहिक या एकजुटता अधिकार

- * विकास का अधिकार
- * स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- * शांति का अधिकार

3.4. भारतीय परिप्रेक्ष्य⁴

भारत में मानवाधिकारों की अवधारणा का संवैधानिक आधार भारत का संविधान में निहित है।, मौलिक अधिकार (भाग III), नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हैं। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV), सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा निर्धारित करते हैं साथ ही, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई है।

3.5. समकालीन संदर्भ

डिजिटल युग में मानवाधिकारों का स्वरूप और अधिक व्यापक हो गया है। अब गोपनीयता का अधिकार, सूचना तक पहुँच का अधिकार, डिजिटल समानता और साइबर सुरक्षा जैसे नए आयाम जुड़ गए हैं। विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित वर्गों के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण सामाजिक न्याय की अनिवार्य शर्त बन गया है।

4. भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संवैधानिक प्रावधानों, विशेष अधिनियमों तथा नीतिगत उपायों के माध्यम से किया गया है। समय के साथ दृष्टिकोण दान-आधारित मॉडल से हटकर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर विकसित हुआ है।

4.1. संवैधानिक आधार⁵

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का मूल आधार भारत का संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान में "दिव्यांगता" शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख प्रारंभिक रूप से नहीं था, तथापि समानता, गरिमा, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक संरक्षण प्रदान किया गया है।

4.1.1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

* अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण।

→ दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

* अनुच्छेद 15(1) एवं 15(2) – राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध।

→ यद्यपि दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख बाद में जोड़ा गया, परंतु न्यायिक व्याख्याओं ने इसे समानता के दायरे में माना है।

* अनुच्छेद 16 – लोक नियुक्तियों में समान अवसर।

→ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण एवं विशेष प्रावधान इसी संवैधानिक आधार पर वैध हैं।

4.1.2. जीवन और गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21)

* अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अवसर को शामिल किया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह अनुच्छेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालता है कि वह उन्हें सम्मानजनक जीवन की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराए।

4.1.3. स्वतंत्रता संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 19)

* अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

* आवागमन की स्वतंत्रता

* पेशा चुनने की स्वतंत्रता

इन अधिकारों का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम वातावरण और आवश्यक सहायक साधन उपलब्ध हों।

4.1.4. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

दिव्यांग व्यक्तियों को जबरन श्रम, मानव तस्करी और बाल श्रम से संरक्षण प्राप्त है। यह विशेष रूप से मानसिक या बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

4.1.5. नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

* अनुच्छेद 41 – काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार (विशेष रूप से बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में)।

* अनुच्छेद 46 – कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति।

यद्यपि ये प्रावधान न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी राज्य की नीतियों और कानूनों के निर्माण में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं।

4.1.6. मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)

नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सामंजस्य और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें तथा स्त्रियों और अन्य कमजोर वर्गों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली प्रथाओं का त्याग करें। यह दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान और सामाजिक स्वीकृति से भी जुड़ा है।

4.2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016⁶

भारत में दिव्यांगता संबंधी प्रमुख कानून है, यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (सीआरपीडी) के अनुरूप बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ :-

- * 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता
- * शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण (4%)
- * सार्वजनिक भवनों एवं परिवहन में सुगम्यता (Accessibility)
- * भेदभाव निषेध और समान अवसर
- * विशेष न्यायालयों की स्थापना
- * राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी तंत्र

यह कानून दिव्यांगता को अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से देखता है और गरिमा, समानता तथा समावेशन पर बल देता है।

4.3. पूर्ववर्ती कानून⁷

* दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995

यह भारत का पहला व्यापक दिव्यांगता कानून था, जिसने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की।

* राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

यह अधिनियम ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाया गया।

* भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

इसका उद्देश्य पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और मानकीकरण को सुनिश्चित करना है।

4.4. अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधान⁸

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा केवल विशेष दिव्यांगता कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक अन्य अधिनियम और नीतियाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके अधिकारों को सुदृढ़ करती हैं। प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं

4.4.1. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

- * मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार, देखभाल और पुनर्वास के अधिकारों की रक्षा करता है।
 - * गरिमापूर्ण जीवन, सूचित सहमति (informed consent) और गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
 - * आत्महत्या के प्रयास को मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखता है, दंडात्मक नहीं।
- यह अधिनियम मानसिक एवं मनोसामाजिक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।

4.4.2. बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009

- * 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है
- * समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) पर बल देता है।
- * दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायक सुविधाओं का प्रावधान।

4.4.3. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

* ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संरक्षकता और कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान।

* स्वतंत्र जीवन और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन।

4.4.4. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

- * पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और पंजीकरण को नियंत्रित करता है।
- * गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाओं की सुनिश्चितता।

4.4.5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000⁹

- * डिजिटल मंचों की सुरक्षा और वैधानिक मान्यता।
- * ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं में डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता का प्रावधान।
- * डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ तकनीकी ढाँचे की आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

4.4.6. श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून

- * कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 – कार्यस्थल पर चोट या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा।
- * कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 – बीमारी, मातृत्व एवं दिव्यांगता लाभ।

ये कानून कार्यस्थल पर उत्पन्न दिव्यांगता के मामलों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

4.4.7. न्यायिक सक्रियता

भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में समानता, गरिमा और समावेशन को बढ़ावा दिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण, सुगम्यता और गैर-भेदभाव को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप माना है।

4.5. नीतिगत पहल

भारतीय विधिक ढाँचे के साथ-साथ विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता को बढ़ावा दिया गया है। ये पहलें अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और समावेशी विकास की अवधारणा पर आधारित हैं।

4.5.1. सुगम्य भारत अभियान¹⁰

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया "सुगम्य भारत अभियान" का उद्देश्य—

- * सरकारी भवनों को बाधा रहित बनाना
 - * सार्वजनिक परिवहन में सुगम्यता सुनिश्चित करना
 - * सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिव्यांग-अनुकूल बनाना
- यह अभियान डिजिटल समावेशन और सार्वभौमिक अभिगम्यता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

4.5.2. राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, 2006¹¹

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 में :-

- * रोकथाम और प्रारंभिक पहचान
 - * शिक्षा एवं कौशल विकास
 - * रोजगार और सामाजिक सुरक्षा
 - * महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
- पर बल दिया गया। यह नीति दिव्यांगता के समग्र विकास की दिशा में मार्गदर्शक दस्तावेज रही है।

4.5.3. समावेशी शिक्षा संबंधी पहल

* समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक, सहायक उपकरण और छात्रवृत्ति की व्यवस्था।

* समावेशी कक्षाओं और संसाधन केंद्रों की स्थापना।

इन पहलों का उद्देश्य मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

4.5.4. कौशल विकास एवं रोजगार कार्यक्रम

- * दिव्यांगजन कौशल विकास योजना
 - * विशेष रोजगार मेले और स्वरोजगार योजनाएँ
 - * सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत)
- ये पहलें आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करती हैं।

4.5.5. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

- * दिव्यांग पेंशन योजनाएँ (राज्य स्तर पर)
 - * सहायक उपकरण वितरण
 - * स्वास्थ्य बीमा और पुनर्वास सेवाएँ
- ये योजनाएँ आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

4.5.6. डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस पहल

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" में :-

- * सरकारी वेबसाइटों को डब्ल्यू.सी.ए.जी. मानकों के अनुरूप बनाना
- * डिजिटल सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना
- * सहायक तकनीकों को बढ़ावा देना

डिजिटल युग में यह पहल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सूचना, शिक्षा और सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास है।

5. डिजिटल युग और दिव्यांगता¹²

डिजिटल युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं के तीव्र विस्तार का युग है। इस युग ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बैंकिंग और सामाजिक सहभागिता के स्वरूप को मूल रूप से परिवर्तित

कर दिया है। दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में डिजिटल तकनीकें एक ओर सशक्तिकरण का माध्यम हैं, तो दूसरी ओर नई असमानताओं का कारण भी बन सकती हैं।

5.1. डिजिटल युग में अवसर

(i) सहायक प्रौद्योगिकी

- * स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर
 - * श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कैप्शन और सांकेतिक भाषा अनुवाद
 - * गतिशीलता बाधित व्यक्तियों के लिए वॉइस कमांड आधारित उपकरण
- ये तकनीकें शिक्षा, रोजगार और संचार को अधिक सुलभ बनाती हैं।

(ii) ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना संभव हुआ है। समावेशी डिज़ाइन के साथ तैयार किए गए ई-लर्निंग पोर्टल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं।

(iii) ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ

Ministry of Electronics and Information Technology के अंतर्गत संचालित डिजिटल सेवाओं ने प्रमाणपत्र, पेंशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक ऑनलाइन पहुँच को सरल बनाया है। यदि ये सेवाएँ सुलभ हों, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती हैं।

5.2. डिजिटल विभाजन

यद्यपि डिजिटल युग अवसर प्रदान करता है, परंतु अनेक दिव्यांग व्यक्ति निम्न कारणों से वंचित रह जाते हैं :-

- * तकनीकी उपकरणों की उच्च लागत
- * इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी
- * वेबसाइटों और ऐप्स का गैर-सुलभ डिज़ाइन
- * सहायक तकनीकों की सीमित उपलब्धता

यह डिजिटल विभाजन सामाजिक और आर्थिक असमानता को और बढ़ा सकता है।

5.3. विधिक और नीतिगत संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन में सूचना एवं संचार तक समान पहुँच को अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं में सुगम्यता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डिजिटल लेन-देन और ई-गवर्नेंस का कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

5.4. डिजिटल नैतिकता और गोपनीयता

डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है।

6. डिजिटल चुनौतियाँ

डिजिटल युग ने जहाँ एक ओर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक संरचनात्मक, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। यदि डिजिटल व्यवस्था समावेशी न हो, तो यह डिजिटल बहिष्करण को बढ़ा सकती है।

6.1. डिजिटल अभिगम्यता की कमी

- * अनेक वेबसाइटें और मोबाइल एप्लिकेशन स्क्रीन रीडर के अनुकूल नहीं होतीं।

- * वीडियो सामग्री में कैप्शन या सांकेतिक भाषा का अभाव।

- * जटिल नेविगेशन और छोटे फॉन्ट आकार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बाधा बनते हैं।

यद्यपि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सुगम्यता का प्रावधान है, परंतु व्यावहारिक स्तर पर इसका पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी चुनौती है।

6.2. डिजिटल साक्षरता और आर्थिक असमानता

- * सहायक उपकरण महंगे होते हैं।

- * ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता।

- * डिजिटल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कमी।

इस कारण कई दिव्यांग व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और रोजगार अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

6.3. सहायक प्रौद्योगिकी की सीमाएँ

- * सभी भाषाओं में स्क्रीन रीडर या स्पीच-टू-टेक्स्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं।
- * कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालियों में त्रुटियाँ, जो दिव्यांग उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकती हैं।
- * उपकरणों की अनुकूलता की समस्या।

6.4. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत जानकारी अत्यंत संवेदनशील होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा लीक, साइबर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का जोखिम अधिक हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डेटा सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, परंतु व्यावहारिक सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.5. सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ

- * ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर बुलिंग और भेदभाव।
- * डिजिटल सामग्री में रूढ़िवादी चित्रण।

* आत्मविश्वास और डिजिटल सहभागिता में कमी।

6.6. नीतिगत और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र (2006) द्वारा स्वीकृत. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन डिजिटल अभिगम्यता पर बल देता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर :-

- * मानकों का प्रभावी पालन,
- * नियमित ऑडिट,
- * और जवाबदेही तंत्र अभी भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

7. न्यायिक दृष्टिकोण

डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा केवल कानूनों और नीतियों तक सीमित नहीं रहती; न्यायालयों ने इस संदर्भ में समानता, गरिमा, सुगम्यता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल सेवाओं और तकनीकी प्लेटफॉर्म में असमानता भी मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

7.1. संवैधानिक और कानूनी आधार

न्यायालयों की भूमिका का आधार मुख्यतः निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- * अनुच्छेद 14, 19 और 21- समानता, स्वतंत्रता और जीवन तथा गरिमा का अधिकार।
- * दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016- रोजगार, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में समान अवसर।
- * सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000- डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा सुरक्षा।
- * अंतरराष्ट्रीय स्तर पर CRPD - मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण, जिसे न्यायपालिका भारतीय संदर्भ में लागू करती है।

7.2. न्यायालयों द्वारा सुगम्यता सुनिश्चित करना

* डिजिटल सेवाओं में अभिगम्यता- सरकारी वेबसाइट, ई-गवर्नेंस पोर्टल और शिक्षा प्लेटफॉर्म को स्क्रीन रीडर, कैप्शनिंग और सहायक तकनीकों के अनुरूप बनाने के निर्देश।

* सुलभ सार्वजनिक सेवाएँ - रेलवे, बस और अन्य परिवहन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल और ऑफलाइन बुकिंग एवं सूचना सुविधाओं की उपलब्धता।

* ई-लर्निंग और शिक्षा - दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और शैक्षिक सामग्री तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

7.3. रोजगार और सामाजिक सहभागिता

* न्यायालय ने डिजिटल आवेदन प्रक्रियाओं में "आरक्षण और सहायता" सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

* दिव्यांग व्यक्तियों को "समान अवसर" और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना न्यायालय का निर्देश है।

7.4. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

* न्यायालय ने "डिजिटल डेटा, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और शिक्षा संबंधी व्यक्तिगत जानकारी" की सुरक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना है।

* राज्य और सेवा प्रदाताओं पर यह दायित्व है कि दिव्यांग व्यक्तियों का डेटा अनधिकृत उपयोग और साइबर अपराध से सुरक्षित रहे।

7.5. न्यायिक सक्रियता

न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर निर्देश दिए हैं कि :-

- * डिजिटल प्लेटफॉर्म "सुलभ और समावेशी" हों।
- * सभी सरकारी और शैक्षिक सेवाओं में "समान अवसर" उपलब्ध हों।

* डिजिटल असमानता या तकनीकी बाधाएँ मानवाधिकार उल्लंघन मानी जाएँ ।

7.6. उदाहरण स्वरूप

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए "अनुकूल उपकरण, डिजिटल सहायता और विशेष प्रशिक्षण" सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं ।

न्यायालय डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के "रक्षक और प्रवर्तक" दोनों हैं। उन्होंने यह स्थापित किया है कि:

(i) डिजिटल सेवाओं में असमानता भी मानवाधिकार का उल्लंघन है ।

(ii) न्यायपालिका न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि डिजिटल समावेशन और अधिकारों के व्यावहारिक क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाती है ।

(iii) डिजिटल साक्षरता, सुगम्यता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना न्यायिक निर्देशों का अनिवार्य हिस्सा है ।

प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 30 अप्रैल 2025)¹³

मुख्य मुद्दा : डिजिटल e-KYC और ऑनलाइन सेवाओं तक दिव्यांग व्यक्तियों की पहुँच न्यायालय के प्रमुख सिद्धांत : डिजिटल पहुँच = अनुच्छेद 21 का हिस्सा

"सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य और निजी संस्थाएँ आवश्यक सेवाएँ (बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी योजनाएँ) डिजिटल माध्यम से प्रदान कर रही हैं, तो डिजिटल पहुँच जीवन एवं गरिमा के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अनिवार्य अंग है ।"

* उचित सुविधा अनिवार्य : RPwD Act, 2016 की धारा 2(y) के अनुसार "उचित सुविधा देना कानूनी दायित्व है, विकल्प नहीं।

*e-KYC में वैकल्पिक व्यवस्था : * केवल चेहरे की पहचान आधारित KYC पर्याप्त नहीं

* दृष्टिबाधित/एसिड अटैक सर्वाइवर्स हेतु वैकल्पिक पहचान प्रणाली

* मानव सहायता तंत्र आवश्यक

*WCAG मानकों का पालन : सभी सरकारी/वित्तीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश (WCAG) अनुरूप होना चाहिए ।

*राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारी : राज्य को सक्रिय रूप से बाधाएँ हटानी होंगी; केवल भेदभाव न करना पर्याप्त नहीं।

विकाश कुमार बनाम यूपीएससी (सुप्रीम कोर्ट, 2021)¹⁴

मुख्य सिद्धांत :

(i) लेखक का अधिकार = समान अवसर का हिस्सा

(ii) "बेंचमार्क विकलांगता" की कठोर व्याख्या को अस्वीकार किया

(iii) न्यायालय ने "वास्तविक समानता" की अवधारणा को अपनाया

यह निर्णय डिजिटल युग में भी प्रासंगिक है क्योंकि यह दिखाता है कि समान अवसर हेतु सहायक साधन अनिवार्य हैं ।

उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक आदेश¹⁵

02.05.2025 - कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि दिव्यांग उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही नहीं बल्कि कार्यात्मक मूल्यांकन के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

2 मई 2025 - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि समानता का संवैधानिक वादा केवल औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक है, जिसके लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक उपाय करने होंगे कि दिव्यांग और दिव्यांगजन जीवन के सभी क्षेत्रों में, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, सार्थक रूप से भाग ले सकें। हम इस बात पर जोर देते हैं कि उचित समायोजन कोई दान का विषय नहीं बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है।

30-04-2022 - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और सरकारी वेबसाइटें विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए ।

'किसी को भी केवल विकलांगता के कारण न्यायिक सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने वाले मध्य प्रदेश के नियम को रद्द किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह माना है कि उचित समायोजन का सिद्धांत सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय है; और लेखक की सुविधा या क्षतिपूर्ति समय से वंचित करना अधिनियम के तहत भेदभाव है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह माना है कि उचित समायोजन का सिद्धांत सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय है; और लेखक की सुविधा या क्षतिपूर्ति समय से वंचित करना अधिनियम के तहत भेदभाव है।

(राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी © संख्या 228/2006.)

8. नीतिगत सुझाव¹⁶

डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतिगत उपाय आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीक, ऑनलाइन सेवाएँ और डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी के लिए सुलभ, समान और सुरक्षित हों। निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हैं:

8.1. डिजिटल अभिगम्यता सुनिश्चित करना

- * सभी सरकारी और निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश के अनुरूप डिज़ाइन किए जाएँ।
- * वीडियो सामग्री में "कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा" का समावेश।
- * स्क्रीन रीडर और अन्य सहायक तकनीकों के लिए अनुकूल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की उपलब्धता।

8.2. डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण

- * दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष "डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रम"।
- * ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रशिक्षण।
- * ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में "सुलभ प्रशिक्षण केंद्रों" की स्थापना।

8.3. समावेशी शिक्षा

- * ई-लर्निंग पोर्टलों और ऑनलाइन शिक्षा सामग्री को "समावेशी" बनाया जाए।
- * दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक उपकरण और अनुकूल शैक्षिक सामग्री।
- * शिक्षकों के लिए दिव्यांग छात्रों के डिजिटल उपकरणों और तकनीक के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

8.4. रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण

- * सरकारी और निजी क्षेत्रों में "डिजिटल आवेदन प्रक्रियाओं में आरक्षण और सहायता" सुनिश्चित करना।
- * ऑनलाइन स्वरोजगार और डिजिटल कौशल विकास योजनाओं का प्रचार।
- * दिव्यांग कर्मचारियों के लिए डिजिटल कार्यस्थल में अनुकूल वातावरण।

8.5. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

- * दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- * डिजिटल प्लेटफॉर्म पर "सुरक्षा मानक और साइबर सुरक्षा नियमों" का पालन।
- * गोपनीयता उल्लंघनों और डेटा लीक पर तत्काल कार्रवाई।

8.6. नीतिगत और कानूनी सुधार

- * सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और IT अधिनियम का "व्यापक और प्रभावी क्रियान्वयन"।
- * डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स के "नियमित ऑडिट" और "मानक समीक्षा"।
- * दिव्यांग व्यक्तियों को नीति निर्माण और डिज़ाइन प्रक्रिया में "प्रत्यक्ष भागीदारी"।

8.7. सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता

- * डिजिटल सेवाओं में समावेशन के महत्व पर "सामाजिक जागरूकता अभियान"।
- * संगठनों और कर्मचारियों के लिए दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के प्रति "सहिष्णुता और प्रशिक्षण"।

डिजिटल युग में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकार केवल कानूनों और न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं रह सकते। आवश्यक है कि नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार और सामाजिक जागरूकता एक साथ काम करें।

- * डिजिटल सेवाएँ और शिक्षा सभी के लिए सुलभ होंगी।
- * रोजगार और आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध होंगे।
- * दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन गरिमापूर्ण और स्वतंत्र बनेगा।

इस प्रकार, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ और समाज मिलकर एक समावेशी, समान और सुरक्षित डिजिटल समाज सुनिश्चित कर सकते हैं।

9. निष्कर्ष

डिजिटल युग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के नए द्वार खोले हैं, परंतु यह तभी संभव है जब मानवाधिकारों और विधिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। समावेशी डिजिटल समाज का निर्माण केवल तकनीकी नवाचार से

नहीं, बल्कि संवेदनशील नीति, प्रभावी कानून और सामाजिक चेतना से संभव है। डिजिटल युग दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन का अवसर प्रस्तुत करता है। यदि कानूनी ढांचा, न्यायिक सक्रियता और नीतिगत पहलें प्रभावी रूप से लागू की जाएँ, तो डिजिटल सेवाएँ और तकनीक उनके गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और समान जीवन की दिशा में एक सशक्त उपकरण बन सकती हैं। अंततः, "एक समावेशी डिजिटल समाज" के निर्माण के लिए सरकार, न्यायपालिका, समाज और तकनीकी क्षेत्र को मिलकर कार्य करना आवश्यक है, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकार केवल कागज पर न रहकर वास्तविक जीवन में प्रभावी रूप से लागू हों।

संदर्भ सूची

- 1 दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016
- 2 संयुक्त राष्ट्र (2006) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन
- 3 संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) 1948
- 4 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- 5 भारत का संविधान
- 6 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- 7 विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग <https://depwd.gov.in/en/>
- 8 https://journals.lww.com/ijpmr/fulltext/2024/34030/legislation_acts_and_policies_for_persons_with.1.aspx
- 9 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- 10 <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2079826®=3&lang=2>
- 11 <https://depwd.gov.in/en/policy/national-policy/>
- 12 <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179825>
- 13 प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 30 अप्रैल 2025)
- 14 विकाश कुमार बनाम यूपीएससी (सुप्रीम कोर्ट, 2021)
- 15 <https://indiankanoon.org/doc/149818296/>
- 16 वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (WCAG) 2.1. 2018

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत का संविधान
2. संयुक्त राष्ट्र (1948). मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा.
3. संयुक्त राष्ट्र (2006), विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन.
4. दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016.
5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2011).
6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000.
7. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयराष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, 2006
8. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
10. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
11. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999
12. बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009
13. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
14. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

*** **